

Nogueiras e cerejeiras em consociação com cereais na Grécia

A otimização do crescimento do milho sob o coberto de cerejeiras

www.agforward.eu

Os sistemas agroflorestais são sistemas de uso da terra tradicionais em Voio, no noroeste da Grécia, nos quais os agricultores integram árvores de elevado valor nas suas áreas de produção agrícola. Esta abordagem integrada assegura um retorno financeiro anualmente estável, independentemente das condições climáticas.

A noqueira é uma espécie frequentemente cultivada nas zonas submediterrâneas e mediterrâneas de montanha do país. A noqueira é combinada com vinha, cereais, luzerna, hortícolas ou feijões, em sistemas agroflorestais tradicionais (Mantzanas *et al.* 2006). Embora as árvores na área do ensaio tenham sido plantadas recentemente (2003), foram geridas usando práticas tradicionais de produção de fruta ou noz. O potencial para gerir estas árvores para madeira de elevada qualidade, semelhante, ou até melhor, que madeiras tropicais importadas, só foi reconhecido recentemente.

Nogueiras e cerejeiras com trigo de Inverno.
Ref: Mantzanas, 2017

Nogueiras e cerejeiras com milho. Ref: Mantzanas, 2005

Foram estabelecidas parcelas de ensaio no município de Voio, uma área montanhosa no noroeste da Grécia. Duas parcelas de 2 ha foram estabelecidas em colaboração com agricultores locais. As espécies arbóreas usadas foram a noqueira híbrida, a cerejeira e o lóvão-bastardo (*Celtis australis*), natural do local. Uma das parcelas foi cultivada com cereais e a outra com uma rotação de milho e outros cereais. A distância entre linhas de árvores foi de 15 m, com uma separação entre árvores na linha de 5 m. A largura das linhas de árvores foi fixada em 1,5 m. Em Março de cada ano foram medidos o DAP e a altura das árvores, antes do início do período de crescimento vegetativo.

Nogueiras e cerejeiras de 13 anos, no período outonal. Ref: Mantzanas, 2016

Vantagens

Nogueiras e cerejeiras, em conjunto com outras espécies locais, como o lódão-bastardo (*Celtis australis*), e intercalados com cereais ou leguminosas, são uma prática agroflorestal moderna adequada ao norte da Grécia. São sistemas biologicamente e economicamente valiosos, pois adaptam-se bem às condições locais de solo e clima e oferecem vários bens (madeira, frutos e nozes) e serviços (melhoria da paisagem, controlo da erosão, absorção de água e nutrientes, sombra, sequestro de carbono).

A presença de árvores melhora a paisagem da zona.
Ref: Mantzanas, 2015

Konstantinos MANTZANAS

konman@for.auth.gr

Aristotle University of Thessaloniki,
Greece

www.agforward.eu

Novembro 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.

Diâmetro à altura do peito (DAP, cm) e altura das árvores (m) nas duas parcelas (1 com rotação de culturas e 2 com trigo de inverno) ao longo dos 13 anos do ensaio. Ref: Mantzanas

Rendimento das árvores

As árvores da primeira parcela (rotação de culturas com início no milho) cresceram vigorosamente durante os primeiros dois anos devido à rega de Verão. Depois desse período o agricultor mudou a cultura para leguminosas sem rega, o que resultou numa taxa de crescimento constante durante 4 anos. Nos últimos 7 anos continuou a observar-se um aumento regular do DAP e da altura.

Rendimento das culturas

As árvores tiveram uma influência mínima no rendimento das culturas em qualquer uma das parcelas, dado tratarem-se de árvores jovens (14 anos). Ensaio na mesma zona com choupos híbridos de 15 anos demonstraram não haver diferenças no rendimento dos cereais (trigo duro) a diversas distâncias das árvores (Mantzanas *et al.* 2005).

Mão-de-obra e mercado

As operações culturais são semelhantes às necessárias para outras parcelas com cereais em monocultura. Os agricultores estão habituados ao cultivo nas entrelinhas das árvores, tendo o cuidado de não danificar os ramos ou o sistema radicular. O mercado para a madeira deverá ser prospetado antes da instalação das árvores. O valor da madeira está diretamente relacionado com o tamanho das peças. As árvores com mais de 3 m de fuste limpo e diâmetro superior a 0,6 m são adequadas para a indústria de mobiliário.

Mais Informações

Mantzanas K, Tsatsiadis E, Batianis E (2005) Traditional silvoarable systems in Greece: The case of Askio Municipality. In: Mantzanas K, Papanastasis VP (eds.) Silvoarable systems in Greece: Technical and policy considerations. Laboratory of Rangeland Ecology, Aristotle University, Thessaloniki, Greece, February 2005 (in Greek with English summary)

Mantzanas K, Tsatsiadis E, Ispikoudis I, Papanastasis VP (2006). Traditional silvoarable systems and their evolution in Greece. In: Silvopastoralism and sustainable land management. 53- 54. Mosquera-Losada MR, McAdam J, Rigueiro-Rodríguez A (Eds.). CAB International, Wallingford, UK.

Papanastasis VP, Mantzanas K, Dini-Papanastasi O, Ispikoudis I (2009). Traditional agroforestry systems and their evolution in Greece. In: Agroforestry in Europe: Current Status and Future Prospects 89-109. Rigueiro-Rodríguez A *et al.* (Eds.). Springer Science.